

Konsep Belajar dan Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19

Muhammad Yasir

Email: 2010128110002@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar dan pembelajaran memiliki ciri masing-masing. Belajar merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik, apabila terjadi suatu kesalahan dalam belajar akan menimbulkan dampaknya. Apalagi dimasa sekarang ini belajar dilakukan melalui teknologi, yang mana hal itu menyebabkan perubahan cara belajar. Perubahan cara belajar mengakibatkan berbagai kendala. Untuk itu Berbagai teori belajar dilakukan untuk menyesuaikan keadaan. Teori belajar merupakan suatu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran. Ada berbagai teori belajar yang mana memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang mana mementingkan sistem informasi yang di berikan untuk proses pembelajaran.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen yaitu hasil belajar bertahan lama dan membawa perubahan bagi individu yang belajar dan ke arah yang positif. Seorang yang belajar akan mendapatkan 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Belajar adalah usaha sadar seseorang untuk merubah tingkah laku, melalui interaksi dengan sumber belajar(segala sesuatu yang membuat siswa mendapatkan materi melalui interaksi.

Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinyu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Seseorang di anggap belajar apabila dia berpikir. Dengan Berpikir pelajaran yang diterima atau dipelajari dapat diserap masuk kedalam otak. Belajar merupakan aktivitas, baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada dirinya, belajar dalam bentuk kemampuan yang

relatif konstan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Belajar merupakan suatu proses yang pasti dilakukan oleh seorang individu kalau dia ingin menjadi orang yang pintar dan berguna.

Adapun pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, efektivitas sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh interaksi ketiga komponen tersebut.

Kelangsungan proses interaksi yang bersifat edukatif antara peserta didik dengan guru dalam proses pembelajarannya, dibutuhkan komponen-komponen pendukung yang sekaligus mencirikan terjadinya interaksi edukatif tersebut. Komponen dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai, bahan/pesan yang menjadi isi interaksi, peserta didik yang aktif mengalami proses pembelajaran, guru yang melaksanakan proses pembelajaran, metode untuk mencapai tujuan pembelajaran, situasi yang memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan penilaian terhadap hasil interaksi dalam proses pembelajaran.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Belajar merupakan suatu hal yang pasti dilakukan oleh peserta didik. Namun ada beberapa ciri dimana peserta didik dapat dikatakan belajar. Menurut Baharuddin dan Wahyuni, ciri-ciri belajar yaitu: 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (*change behavior*). Yang berarti bahwa hasil belajar dapat di amati dari tingkah laku peserta didik. Seperti yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan dari belum bisa melakukan suatu hal menjadi bisa/terampil. 2. Perubahan pada perilaku relatif permanen. Yang mana perilaku dari hasil belajar bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. 3. Perubahan tingkah laku bersifat potensial. Berarti bahwa perubahan pada perilaku akan nampak pada saat waktu yang tepat. 4. Perubahan tingkah laku yang merupakan hasil latihan ataupun pengalaman. Dari latihan atau pengalaman dapat memberikan pelajaran dan kekuatan. Yang mana dapat digunakan untuk mengubah tingkah laku.

Adapun ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang penting adalah: Perubahan internal, yang berarti bukan pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan hal kebetulan. Perubahan yang terjadi bersifat positif dan aktif dalam arti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Dan juga perubahan yang efektif dan fungsional dalam arti perubahan tersebut membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi peserta didik.

Begitu pula pembelajaran Menurut *Oemar Hamalik* (239: 2006) pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran”.

Dari teori-teori yang dikemukakan banyak ahli tentang pembelajaran, *Oemar Hamalik* mengemukakan 3 (tiga) rumusan yang dianggap lebih maju, yaitu:

1. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik.
2. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik.
3. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran yaitu adanya unsur guru dan murid, adanya aktivitas antara guru dan murid, adanya interaksi yang terjadi antara guru dan murid, hal yang dilakukan bertujuan kearah perubahan serta proses dan hasilnya sudah terprogram atau terencana. Dalam belajar dan pembelajaran ada hal yang harus dicapai, yaitu tujuan belajar. yang mana tujuan belajar pastinya agar peserta didik cerdas, pintar, dan pandai dalam melakukan sesuatu. Tujuan belajar merupakan suatu hal yang yang dicapai melalui proses pembelajaran. Yang mana peran tenaga pendidik sangat berpengaruh dalam hal itu.

Tetapi apabila dalam proses belajar terjadi kesalahan, yang mana mempengaruhi tujuan belajar pastinya akan berdampak buruk bagi peserta didik. Contoh dampak dari kesalahan belajar seperti hasil belajar tidak bertahan lama dalam ingatan. Yang mana dalam proses belajar kebiasaan yang dilakukan adalah terlalu fokus menghapuskan materi bukannya memahami materi. Malas dalam mencari informasi dan belajar. Tidak menyukai materi yang di ajarkan. Serta sering bergantung pada sumber yang kurang tepat.

Hal yang sedemikian itu tentunya akan mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. solusi dari permasalahan tersebut dapat diatasi melalui proses belajar yang tepat. Agar hasil belajar dapat bertahan lama dalam diri kita bisa dilakukan dengan cara, Pertama akui belum paham akan materi sehingga terus mengulang materinya dengan latihan. Cari tahu apa guna materi yang kita pelajari dalam kehidupan. Memahami materi dari dasarnya, setelah paham lanjutkan dengan memahami konsep konsepnya, terus berlatih dan belajar dengan semangat, baik sendiri maupun bersama teman. Jangan berhenti untuk mencari materi yang kita suka, karena apabila kita menyukai suatu materi pelajaran maka akan selalu dalam ingatan.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pada era pandemi covid-19 banyak hal yang terkena dampaknya, salah satunya pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Hampir seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran. Transformasi berarti perubahan, yang mana sebelum masa pandemi covid-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung di ruang kelas, kemudian pada masa ini pembelajaran dilakukan dari rumah melalui media daring (online).

Perubahan yang terjadi tentunya bukan lah suatu hal yang mudah, karena dalam melakukan pembelajaran secara daring banyak hal yang perlu di siapkan dan tentunya akan

merubah suatu kebiasaan. Hal itu tentunya dirasa berat oleh pendidik dan dan peserta didik. Terutama bagi pendidik, pendidik dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Hal ini perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Pola pikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajarann, sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.

Masa pandemi covid-19 ini bisa dijadikan peluang dalam dunia pendidikan, dengan pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0, dan peran orang tua sebagai mentor. Harapannya setelah masa pandemi berlalu, para pendidik dan juga peserta didik terbiasa dalam menggunakan sistem teknologi sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan yang memudahkan prosesnya. Akan tetapi hal itu menjadi tantangan berat bagi guru, dosen, maupun orang tua. Tak sedikit orang yang mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui media daring(internet) ini.

Berbagai media pembelajaran yang tersedia, baik dari pemerintah ataupun swasta. Akses-akses media tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan serta wawasan pendidik dan peserta didik. Keberhasilan pembangunan suatu negara salah stu faktornya adalah pendidikan. Yang mana melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil dan mandiri. Sehingga sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun adanya perubahan dalam cara belajar, pencapaian dalam tujuan pembelajaran harus terealisasikan.

Teori belajar dapat membantu guru dalam memahami perserta didik dalam pelaksanaan di dalam kelas. Pemahaman cara belajar peserta didik dapat membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Robert Gagne berpendapat bahwa dalam pembelajaran terjadi suatu proses penerimaan informasi yang disampaikan atau didapatkan yang kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan suatu dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia (*human capabilities*).

Beberapa aliran dalam teori belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada yang menekankan pada “hasil” dari pada proses belajar. Salah satu contohnya aliran kognitif yang menekankan “proses” belajar. Aliran humanistik menekankan pada “isi” atau apa yang dipelajari. Aliran sibermetik menekankan pada “sistem informasi” yang dipelajari. Aliran sibermetik berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Peran dari sebuah informasi sangatlah pentig dalam proses pembelajaran. Apalagi pada masa pandemi covid-19. Informasi yang diterima peserta didik sangat mempengaruhi hasil belajarnya.

Pada proses belajar peserta didik dapat bebas menggunakan kecanggihan teknologi dalam menjalankan pembelajaran yang diinginkan agar proses belajar dapat terlaksana dengan semestinya karna umumnya proses belajar ini merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat syaraf indivdu atau peserta didik yang belajar. Teori sibermetik umumnya berpatok pada proses informasi yang didapat melalui teknologi. Pada teori sibermetik, cara

belajar sangat ditentukan oleh system informasi. Oleh sebab itu tidak ada satu pun proses belajar yang ideal untuk segala situasi, dan cocok untuk semua peserta didik.

Maka dari itu pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran siberetik, antara lain:

1) Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa, sehingga siswa aktif berfikir.

2) Model pembelajaran open ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada peserta didik. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang pasti dilakukan oleh peserta didik. Namun ada beberapa ciri dimana peserta didik dapat dikatakan belajar. Adapun ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang penting adalah: Perubahan internal, yang berarti bukan pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan hal kebetulan. Perubahan yang terjadi bersifat positif dan aktif dalam arti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Dan juga perubahan yang efektif dan fungsional dalam arti perubahan tersebut membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi peserta didik.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran yaitu adanya unsur guru dan murid, adanya aktivitas antara guru dan murid, adanya interaksi yang terjadi antara guru dan murid, hal yang dilakukan bertujuan kearah perubahan serta proses dan hasilnya sudah terprogram atau terencana. Masa pandemi covid-19 ini bisa dijadikan peluang dalam dunia pendidikan, dengan pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0, dan peran orang tua sebagai mentor. Harapannya setelah masa pandemi berlalu, para pendidik dan juga peserta didik terbiasa dalam menggunakan sistem teknologi sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan yang memudahkan prosesnya. Teori siberetik umumnya berpatok pada proses informasi yang didapat melalui teknologi. Pada teori siberetik, cara belajar sangat

ditentukan oleh system informasi. Oleh sebab itu tidak ada satu pun proses belajar yang ideal untuk segala situasi, dan cocok untuk semua peserta didik.

REFERENSI

- Afiif, A., & Idris, R. (2017). Pengaruh implementasi manajemen kelas terhadap perilaku belajar mahasiswa pada jurusan manajemen pendidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan UIN ALAUDDIN makassar. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 19(2), 131-145.
- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Rachmi, F., & ZULAIKHA, Z. (2011). *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Setiawan, M. A. (2017). *Belajar dan pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.